

Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review

Aportaciones del Juego Motor al Desarrollo de Funciones Ejecutivas en la Primera Infancia: Una Revisión Sistemática

Luna-Pérez, C¹.

Abstract

Introduction: Integral development in early childhood is essential for establishing the foundations of future learning. Within this context, motor play emerges as a key tool to enhance various skills in children aged 3 to 6 years. **Aim:** This systematic review, conducted according to the PRISMA protocol, aims to identify the contributions of motor play to the development of executive functions (EF) in this population. **Methods:** A total of 22 recent studies were analyzed, selected through a comprehensive search in high-impact academic databases: Web of Science, Scopus, ERIC, and Dialnet. Most of the studies follow a quantitative approach (64%), were carried out in formal educational settings (86%), and had an average duration of 11 weeks, with sessions lasting 35 minutes and occurring two to three times per week. **Results & discussion:** The results indicate that motor play significantly contributes to improvements in inhibitory control and working memory in young children; however, cognitive flexibility remains less explored. Despite its recognized pedagogical value, motor play does not always occupy a central place in educational strategies. **Conclusions:** This analysis highlights the need to integrate motor play as an essential strategy for cognitive, physical, and socio-emotional development in preschool education. It is recommended to expand research to informal settings, strengthen its implementation in the curriculum, and clarify distinctions between physical activity, motor skills, and motor play, in order to enrich future pedagogical approaches that use play as a means of learning.

Keywords: Motor Play; Physical Activity; Executive Functions; Early Childhood; Preschool.

Resumen

Introducción: El desarrollo integral en la primera infancia es fundamental para establecer las bases del aprendizaje futuro. Dentro de este contexto, el juego motor emerge como una herramienta clave para potenciar diversas habilidades en niños y niñas de 3 a 6 años. **Objetivos:** Esta revisión sistemática, realizada según el protocolo PRISMA, tiene como objetivo identificar las contribuciones del juego motor al desarrollo de las funciones ejecutivas (FE) en esta población. **Métodos:** Se analizaron 22 estudios recientes, seleccionados a partir de una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas de alto impacto: Web of Science, Scopus, ERIC y Dialnet. La mayoría de los trabajos presenta un enfoque cuantitativo (64%), se desarrolló en contextos educativos formales (86%) y tuvo una duración promedio de 11 semanas, con sesiones de 35 minutos realizadas entre dos y tres veces por semana. Los resultados indican que el juego motor contribuye significativamente a la mejora del control inhibitorio y la memoria de trabajo en los infantes; sin embargo, la flexibilidad cognitiva ha sido menos explorada. A pesar de su reconocido valor pedagógico, el juego motor no siempre ocupa un lugar central en las estrategias educativas. **Conclusiones:** Este análisis subraya la necesidad de integrar el juego motor como una estrategia esencial para el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional en la educación preescolar. Se recomienda ampliar las investigaciones a contextos informales, fortalecer su implementación en el currículo y clarificar las diferencias entre actividad física, habilidades motoras y juego motor, con el fin de enriquecer futuras propuestas pedagógicas que utilicen el juego como medio de aprendizaje.

Palabras clave: Juego Motor; Actividad Física; Funciones ejecutivas; Primera Infancia; Preescolar.

Type: Review

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 02/05/2025; Accepted: 03/07/2025

¹Educación, Formación del Profesorado, Universidad Complutense de Madrid – España – Luna-Pérez, C, Cluna02@ucm.es
ORCID <https://orcid.org/0009-0008-5892-1490>

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Contributos do jogo motor para o desenvolvimento das funções executivas na primeira infância: uma revisão sistemática

Resumo

Introdução: O desenvolvimento integral na primeira infância é fundamental para lançar as bases da aprendizagem futura. Neste contexto, o jogo motor surge como uma ferramenta fundamental para melhorar várias competências em crianças dos 3 aos 6 anos de idade. **Objetivos:** Esta revisão sistemática, realizada de acordo com o protocolo PRISMA, tem como objetivo identificar os contributos do jogo motor para o desenvolvimento das funções executivas (FE) nesta população. **Métodos:** Foram analisados 22 estudos recentes, selecionados a partir de uma pesquisa exaustiva em bases de dados académicas de elevado impacto: Web of Science, Scopus, ERIC e Dialnet. **Resultados e discussão:** A maior parte dos trabalhos tem uma abordagem quantitativa (64%), decorreu em contextos educativos formais (86%) e teve uma duração média de 11 semanas, com sessões de 35 minutos realizadas duas a três vezes por semana. Os resultados indicam que o jogo motor contribui significativamente para a melhoria do controlo inibitório e da memória de trabalho em bebés; no entanto, a flexibilidade cognitiva tem sido menos explorada. Apesar do seu reconhecido valor pedagógico, o jogo motor nem sempre ocupa um lugar central nas estratégias educativas. **Conclusões:** Este análisis subraya la necesidad de integrar el juego motor como una estrategia esencial para el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional en la educación preescolar. Se recomienda ampliar las investigaciones a contextos informales, fortalecer su implementación en el currículo y clarificar las diferencias entre actividad física, habilidades motoras y juego motor, con el fin de enriquecer futuras propuestas pedagógicas que utilicen el juego como medio de aprendizaje.

Palavras-chave: Jogo Motor; Atividade Física; Funções Executivas; Primeira Infância; Pré-escolar.

Luna-Pérez, C. (2025). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introducción

Desde edades tempranas, el juego motor es fundamental para el desarrollo integral de niños y niñas. Durante esta etapa, los infantes experimentan un auge en su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, lo que representa un momento crucial para la estimulación de diversas áreas de aprendizaje. En este período, se establecen hábitos, rutinas y normas esenciales para su integración futura en contextos sociales y educativos. Investigaciones han demostrado que el desarrollo motor y cognitivo están estrechamente relacionados, ya que el movimiento no solo fortalece las habilidades físicas, sino también contribuye al aprendizaje de competencias académicas y cognitivas más complejas durante la infancia (Escolano-Pérez et al., 2021).

Según Gross (1902), en su teoría del Ejercicio Preparatorio o de la Anticipación Funcional, el juego es un ejercicio preparatorio para la vida adulta y sirve como autoafirmación natural del niño o niña. Desde esta perspectiva madurativa, actúa como un mecanismo de estimulación del aprendizaje y del desarrollo (Extremera & Montero, 2016).

Lagunas y Ruiz (2005) sostienen que el juego es crucial para que los niños desarrollen autonomía, habilidades prácticas y mentales que les serán útiles en el futuro. A través del juego, exploran su entorno, expresan emociones, fomentan su creatividad y realizan fantasías, aspectos clave para su desarrollo personal y transición a la adultez.

Diversos estudios han respaldado esta idea, destacando que el juego contribuye significativamente al desarrollo de habilidades socioemocionales como la comunicación, la cooperación, la autonomía y la resolución de problemas (Vera Castillo et al., 2023).

Estudios como el de Bedoya et al. (2024) demuestran que el uso de juegos socio motrices puede mejorar las funciones ejecutivas en niños en edad preescolar, debido a su impacto positivo en la creación de interconexiones neuronales asociadas a las emociones, la socialización y el control ejecutivo. En esta etapa de gran plasticidad cerebral, el juego motor se convierte en una estrategia efectiva para estimular el desarrollo cognitivo. A través de actividades que requieren coordinación, control motor y toma de decisiones, los niños fortalecen habilidades como la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, las cuales son componentes esenciales de las funciones ejecutivas.

El juego motor no solo contribuye al desarrollo cognitivo y socioemocional, sino que también establece hábitos saludables relacionados con la actividad física, promoviendo patrones de comportamiento que favorecen el bienestar a lo largo de la vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) enfatiza la importancia del movimiento desde la infancia para mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral. En este sentido, fomentar el juego motor desde edades tempranas no solo responde a una necesidad pedagógica y evolutiva, sino que también se alinea con estrategias de salud pública y educación para el desarrollo sostenible. De acuerdo con el *Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030*, la actividad física contribuye a 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible (OMS, 2019), reforzando la importancia de su promoción desde la infancia.

Las Funciones Ejecutivas (en adelante FE) son un conjunto de procesos cognitivos cruciales y están estrechamente vinculadas con la maduración de la corteza prefrontal. Durante los primeros años de vida, los niños y niñas comienzan a desarrollar capacidades cognitivas fundamentales como la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva, componentes esenciales de las FE (Diamond, 2020; Miyake et al., 2000).

De acuerdo con Miyake et al. (2000), las FE incluyen:

- La inhibición, que permite resistir distracciones y centrarse en tareas importantes.
- La memoria de trabajo, necesaria para mantener y manipular información durante breves periodos de tiempo.
- La flexibilidad cognitiva, que facilita el cambio entre tareas y reglas según sea necesario.

Los primeros cinco años son una etapa crítica para el desarrollo de estas capacidades cognitivas (Diamond, 2013). Además, el fortalecimiento de estas puede favorecer el desarrollo adaptativo en la infancia y mejorar su rendimiento en diversas áreas de la vida (Best & Miller, 2010; McClelland et al., 2013).

El juego motor, como herramienta pedagógica y expresión natural del desarrollo infantil, es esencial para la construcción del pensamiento cognitivo y emocional. Al estar estrechamente vinculado con la motricidad, facilita que los niños y niñas desarrollen su personalidad y vida psíquica a través del movimiento y la interacción con el entorno.

Pikler (1984) postula que el movimiento libre y autónomo permite a los infantes conocer su cuerpo, sus límites y capacidades, promoviendo su maduración física y emocional.

Aucouturier (2004) destaca que, en la etapa somato-psíquica de los primeros años, la acción corporal y la sensorialidad son fundamentales para el desarrollo emocional y psicológico del niño. En este sentido, una 'pedagogía del movimiento' que integre el juego motor como estrategia se vuelve indispensable para promover una corporalidad saludable y un aprendizaje integral durante la infancia.

Se trata de volver a dar prioridad a la acción y de hacer del movimiento el hilo conductor del desarrollo; no considerándolo como medio anexo o complementario, sino como un elemento central de educación en torno al cual se forjará la unidad de la persona corporal y mental, afectiva e intelectual (Le Boulch, 2001). A lo largo del tiempo, diversas teorías han abordado la motricidad, psicomotricidad y desarrollo motor, resaltando su importancia en el crecimiento y aprendizaje. Estas perspectivas explican cómo los niños y niñas adquieren habilidades motrices mediante la interacción de factores físicos, cognitivos y emocionales.

Según Andreu y Romero Naranjo (2021), se plantean diferentes enfoques teóricos que resaltan la importancia de la motricidad humana desde varias perspectivas. Desde el modelo psicoanalítico, Freud (1920) sostuvo que el desarrollo se ve influido por lo corporal, el movimiento y la interacción social. En el ámbito psicobiológico, Wallon (1960) argumentó que el movimiento es la principal expresión de la psique humana, mientras que Piaget (1969) destacó que la motricidad interviene en el desarrollo de la inteligencia. Además, autores como Le Boulch (1966) y Parlebas (1971) han propuesto enfoques que destacan el papel fundamental del movimiento en el desarrollo integral del individuo. Por otro lado, autores como Vygotsky (1962), Elkonin (1971) y Luria (1979) resaltaron la relevancia del entorno social como origen del movimiento, señalando que la motricidad, junto al lenguaje y el pensamiento, facilita la adaptación social. Fonseca (1998) definió la psicomotricidad como una disciplina interdisciplinaria que abarca campos como la antropología y la psico neurología, ligada al aprendizaje y el desarrollo psiconeurológico. Finalmente, la Escuela Internacional de Psicomotricidad (2021) subraya que esta disciplina aborda la personalidad de manera integral, utilizando el lenguaje no verbal y el movimiento como herramientas clave para el desarrollo humano.

El juego, reconocido como un derecho fundamental de la infancia (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989), constituye un medio esencial para el desarrollo integral de los niños y niñas, especialmente durante los primeros años de vida. Investigaciones como las de Garaigordobil, Berrueco y Celume (2020) han demostrado que el juego, particularmente cuando está diseñado para fomentar la

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

creatividad y las competencias socioemocionales, contribuye significativamente al desarrollo emocional, la resolución de conflictos y la mejora de las relaciones interpersonales. Garaigordobil (2006) señala que el juego infantil, al implicar una combinación de actividades simbólicas, sociales y motrices, estimula habilidades clave de las FE, como la autorregulación, la memoria de trabajo y la planificación. Estas habilidades son fundamentales para el desarrollo cognitivo y el éxito en otras áreas del aprendizaje.

Según Navarro (2002), el juego motor se caracteriza por ser una actividad espontánea, placentera y libre, que favorece el desarrollo de habilidades motoras, coordinación, equilibrio y percepción espacial. Además de promover habilidades físicas, el juego motor facilita el desarrollo cognitivo, ya que requiere concentración, control del cuerpo y adaptación a reglas cambiantes. Fomentando competencias cognitivas como la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio.

Por otro lado, Gallahue y Ozmun (2006) destacan que el juego motor, a través de actividades que involucran coordinación, equilibrio y orientación espacial, favorece tanto el desarrollo de habilidades motrices como el impulso de competencias socioemocionales. Estudios como el de Tominey y McClelland (2011) han demostrado que el juego motor con reglas fomenta el control inhibitorio, ya que los niños deben detenerse o actuar en función de estímulos externos.

Considerando los puntos anteriores, se destaca la necesidad de profundizar en el estudio de las aportaciones del juego motor en el desarrollo de las FE en niños y niñas de 3 a 6 años. Esta etapa de la primera infancia es crucial para el establecimiento de habilidades cognitivas fundamentales que perdurarán a lo largo de la vida, como la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva, que son esenciales para la toma de decisiones, la resolución de problemas y la adaptación al entorno (Diamond, 2020; Miyake et al., 2000). Aunque ya se ha reconocido la importancia del juego motor para el desarrollo físico, emocional y social en esta etapa (Garaigordobil, 2006; Gallahue & Ozmun, 2006), existe una brecha en la investigación sobre cómo este tipo de juego contribuye específicamente al fortalecimiento de las FE en la primera infancia.

1.1. Aims / Objetivos:

A través de una revisión sistemática, utilizando el protocolo PRISMA, se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las aportaciones del juego motor al desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas de 3 a 6 años?, identificando el aporte del juego motor en estudios recientes y centrandó el análisis en investigaciones que exploren la relación de este tipo de juego en el

fortalecimiento de estas capacidades cognitivas. Dicho lo anterior, es que el objetivo principal de este estudio es identificar los efectos del juego motor en estas habilidades cognitivas.

Esta investigación es fundamental para avanzar en la integración del juego motor como una herramienta pedagógica que no solo fomente el bienestar físico y social, sino que también impulse de manera directa las capacidades cognitivas esenciales para el aprendizaje y el rendimiento en la vida cotidiana de niños y niñas (Zelazo et al., 2015).

II. Material y métodos

Para responder a la pregunta de investigación, se llevará a cabo una revisión sistemática de la literatura, siguiendo un enfoque documental. Según Sánchez-Serrano et al. (2022), la revisión sistemática (RS) es un método de investigación que permite identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar evidencias de estudios de alto impacto de manera estructurada y rigurosa. Marín-Juarros (2022) señala que las RS son exhaustivas y emplean métodos sistemáticos que garantizan su replicabilidad y actualización. Además, permiten identificar vacíos en la literatura y orientar nuevas líneas de investigación

Para garantizar la transparencia y el rigor metodológico, esta revisión se realizará conforme a las directrices del protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), el cual proporciona un marco estandarizado para la selección y síntesis de estudios en revisiones sistemáticas. Esta metodología nos permitirá recopilar, analizar y sintetizar investigaciones previas relevantes sobre las aportaciones del juego motor al desarrollo de las FE en niños y niñas de entre 3 y 6 años.

La estrategia de búsqueda se diseñó combinando términos relacionados con juego motor, funciones ejecutivas y educación preescolar. Para mejorar la precisión y recuperar estudios relevantes, se utilizaron términos incluidos en el tesoro de ERIC y sinónimos en español e inglés. La ecuación de búsqueda, elaborada en ambos idiomas, se aplicó a múltiples bases de datos académicas, lo que resultó en la identificación de 1761 documentos potencialmente relevantes.

La tabla 1 resume el procedimiento detallado para la realización de la revisión sistemática, incluyendo las fuentes de información, la estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, y las herramientas utilizadas para la gestión de los datos:

Tabla 1

Proceso de la Revisión Sistemática

Base de datos
Web of Science, Scopus, ERIC y Dialnet
Ecuación de búsqueda inglés
("Motor play" OR "Physical activity" OR "Motor skills") AND ("Executive functions" OR "Cognitive flexibility" OR "Working memory") AND (Preschools OR "Early childhood").
Ecuación de búsqueda español
("Juego Motor" OR "Actividad física" OR "Habilidades motoras") AND ("Funciones ejecutivas" OR "Memoria de trabajo") AND (Preescolares OR "Primera infancia").
Criterios de Inclusión
<ul style="list-style-type: none"> - Niños y niñas de 3 a 6 años - Estudios de los últimos 5 años (2020-2021-2022-2023-2024) - Español o inglés. - Archivos de libre acceso - Estudios sobre el impacto del juego motor en FE (memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva)
Criterios de Exclusión
<ul style="list-style-type: none"> - Niños y niñas fuera de rango de edad. - Estudios anteriores al año 2020 - Otros idiomas - Archivos de pago o privados - Estudios que no analicen actividades físicas o motoras específicas o que utilicen términos vagos como "juego generalizado" y que no aborden las FE como variable principal o secundaria.
Gestor Bibliográfico
Zotero
Análisis de datos
Microsoft Excel

En primer lugar, se aplicó un filtro basado en criterios de temporalidad, idioma y acceso abierto, lo que redujo el número de documentos a 452. Posteriormente, se realizó una revisión de los resúmenes, descartando 378 artículos que no cumplieran con los criterios de inclusión, ya sea por falta de pertinencia en las variables analizadas o por no ajustarse al rango etario del estudio. Como resultado, se obtuvo una muestra preliminar de 74 estudios. Estos estudios fueron gestionados en Zotero, donde se identificaron y eliminaron 9 documentos duplicados, resultando en una muestra final de 65 artículos para una revisión en profundidad. Luego de una revisión exhaustiva y la aplicación de criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 22 artículos que examinaban el impacto del juego motor en el desarrollo de las funciones ejecutivas.

La Figura 1 presenta un esquema del proceso de búsqueda mediante un Diagrama de Flujo, detallando cada una de las etapas de la revisión sistemática:

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Figura 1

Diagrama de flujo del proceso de búsqueda para la revisión sistemática

Con el fin de sistematizar la información de los artículos seleccionados, se diseñó una plantilla en Excel que permite organizar los datos en tres categorías principales:

- Variables excéntricas: incluyen la base de datos consultada, el año de publicación y el lugar donde se realizó el estudio.
- Variables metodológicas: abarcan el tipo de investigación, la naturaleza de los datos, el grado de generalización y el tamaño de la muestra.

- Variables sustantivas: están directamente relacionadas con la pregunta de investigación e incluyen el contexto del estudio, la edad de los participantes, el tipo de juego analizado y las funciones ejecutivas evaluadas, entre otros aspectos.

Esta categorización se estableció siguiendo la propuesta de codificación de variables descrita por Sánchez-Meca (2003).

III. Resultados

Una vez analizados los 22 artículos seleccionados para este estudio, se detallan los resultados más relevantes, organizados según las variables de análisis previamente definidas. Este enfoque permitirá presentar los hallazgos de manera estructurada y clara, facilitando la identificación de las principales contribuciones del juego motor al desarrollo de las FE en niños y niñas de 3 a 6 años:

En cuanto a la tendencia en los años de publicación, la mayoría de los estudios fueron publicados en 2024 (35%), seguidos de 2022 (26%), 2020 (17%), 2023 (13%) y 2021 (9%). Esta distribución refleja un interés creciente en el tema, resaltando la necesidad de continuar y expandir la investigación.

Figura 2

Gráfico porcentaje artículos publicados por año

Respecto a la procedencia geográfica, predominan los estudios realizados en China y Estados Unidos (18% cada uno), mientras que el resto se distribuye principalmente en países europeos. Cabe destacar, que los estudios no experimentales, analizan distintas investigaciones correspondientes a países como, China, Estados Unidos, Australia, España, Túnez, Alemania, Grecia, Honduras, Sudáfrica, entre otros.

A su vez, se puede observar una tendencia importante de publicaciones realizadas en inglés (17), frente a las publicadas en español (5).

Figura 3

Gráfico de procedencia de los estudios

Dentro de las variables metodológicas, se analizaron los tipos de investigación en los 22 artículos seleccionados como muestra final, observándose una tendencia hacia los estudios cuantitativos (14). De estos, ocho corresponden a estudios cuasiexperimentales y seis a experimentales, destacando su enfoque en evaluar la efectividad de programas de intervención y el impacto de la actividad física en las funciones ejecutivas (FE).

Figura 4

Gráfico del diseño de la investigación

Los estudios restantes incluyen uno con metodología mixta y siete de tipo no experimental, entre los cuales se encuentran revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios descriptivos y revisiones narrativas.

Al menos el 64% de los artículos analizados corresponden a estudios empíricos con pretest y posttest, utilizando instrumentos de evaluación confiables y coherentes con los objetivos de medición. Además, el uso de grupos de control y tratamiento refuerza la solidez de los resultados, permitiendo una comprensión más clara de la relación entre la actividad física y el desarrollo de las FE en niños y niñas de 3 a 6 años.

Respecto al grado de generalización, un 64% de los estudios corresponden a investigación-acción y un 36% a investigación fundamental. El predominio de estos enfoques sugiere una combinación entre la aplicación práctica de los hallazgos y su exploración teórica, lo que puede contribuir al diseño de futuras intervenciones y estudios en este campo.

En cuanto a las variables sustantivas, se analizaron diversos aspectos claves para el estudio. Uno de ellos fue el contexto de la investigación, categorizado en formal e informal. La mayoría de los estudios (86%) se realizaron en entornos educativos formales, mientras que un 9% se enfocó en contextos informales como clubes deportivos o centros de salud, lo que refuerza la vinculación entre el juego motor y el entorno escolar. El 5% restante correspondió a estudios no experimentales que abarcaron ambos contextos.

La edad media de los participantes fue de 4,9 años, reflejando una mayor concentración de niños entre 4 y 5 años dentro del rango etario estudiado (3 a 6 años). En cuanto a la duración de las intervenciones, el promedio fue de 11 semanas, con sesiones de aproximadamente 35 minutos y una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Sin embargo, algunos estudios incluyeron intervenciones más breves, lo que genera incertidumbre sobre la duración óptima necesaria para evaluar el impacto del juego motor en las FE.

Respecto al tipo de juego utilizado, los 22 estudios seleccionados analizaron actividades físicas que involucran movimiento, coordinación o ejercicios estructurados para fomentar el desarrollo motor. Se identificaron tres estrategias metodológicas: juego libre, estructurado y guiado. Siete estudios emplearon juegos estructurados, seis juegos guiados, uno juego libre y seis combinaron más de una estrategia. Un estudio se enfocó en actividades aeróbicas sin especificar el uso del juego como metodología, mientras que otra investigación abordó la actividad física y el juego sin detallar su aplicación en el juego motor.

Las habilidades medidas incluyeron control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, siendo el control inhibitorio la más evaluada. Nueve estudios se centraron exclusivamente en

las FE, mientras que 13 abordaron habilidades combinadas, incluyendo aspectos motores, sociales, desarrollo del lenguaje y rendimiento académico.

De los 22 artículos revisados, uno no reportó mejoras y cinco no ofrecieron resultados concluyentes sobre el impacto del juego motor en las FE. Sin embargo, los 16 estudios restantes confirmaron efectos positivos, destacando mejoras consistentes en el control inhibitorio y la memoria de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 2, que sintetiza los efectos de las intervenciones en FE según los estudios revisados:

Tabla 2

Síntesis de los resultados

Publicaciones	Tipo de investigación	Tipo de Juego	Habilidad evaluada	Hallazgos/limitaciones
Vazou, S., & Mavilidi, M. F. (2021)	E – CT - IA	Guiado	Atención, habilidades sociales, Competencia motora FE	El estudio indica que el programa M4T mejora la atención, pero no afecta significativamente otras funciones ejecutivas ni habilidades sociales.
Schmidt, M., Mavilidi, M. F., Singh, A., & Englert, C. (2020)	E – CT - IA	Guiado	FE	Mejora en la función ejecutiva de atención en ambos grupos de intervención (físico-cognitivo y cognitivo sedentario) en comparación con el grupo control. No hubo mejoras en inhibición.
Giordano, G., & Alesi, M. (2022)	E – CT - IA	Estructurado, guiado y libre	Control Inhibitorio	Los niños que participaron en la actividad física cognitivamente exigente, mostraron mejoras significativas en varias tareas de inhibición en comparación con los otros dos grupos.
Cerezo Ros, M. C. (2020).	NE – CL - IF	Guiado	Control inhibitorio, reconocimiento emocional y habilidades de locomoción.	El artículo propone el cuento motor para mejorar control inhibitorio, reconocimiento emocional y habilidades motrices.
Mavilidi, M. F., Pesce, C., Mazzoli, E., Bennett, S., Paas, F., Okely, A. D., & Howard, S. J. (2022)	E – CT - IA	Guiado	FE, autorregulación, numeración	Aunque no hubo efectos significativos en las FE, el estudio destaca el potencial de combinar juego motor y actividades cognitivas.
Bai, J., Huang, H., & Ouyang, H. (2022)	E – CT - IA	Guiado	Habilidades motoras y FE	El juego motor estructurado mejora las FE, combinando actividad física y cognitiva, mientras que la interacción grupal favorece flexibilidad cognitiva y control inhibitorio.
Wei, Y., Wang, L., Tang, Y., Deng, H., Su, J., & Li, Q. (2024)	NE – CT – IF	Estructurado, guiado y libre	FE	Se destaca la importancia de las intervenciones tempranas y la gamificación como métodos más eficaces que los tradicionales para mejorar las FE.
García Núñez, C. I. (2023)	NE – CL – IF	S/I	Control inhibitorio, autorregulación y habilidades socioemocionales.	Se recomienda integrar la actividad física en la rutina escolar y transformar centros educativos en espacios activos.
Fernández-Caballero, N., Ureña-Ortín, N., & Alarcón-López, F. (2023).	NE – CL/CT – IF	Estructurado	Compromiso cognitivo, nivel de disfrute, habilidades motrices básicas, concentración.	El estudio muestra que la metodología ABJ con gamificación fomenta el disfrute, compromiso cognitivo y beneficia la salud física y emocional.

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Wood, A. P., Nocera, V. G., Kybartas, T. J., & Coe, D. P. (2020)	NE – CL/CT – IF	Estructurado, guiado y libre	Atención, control inhibitorio, memoria de trabajo y autorregulación.	El estudio respalda el uso de juego activo en educación preescolar para desarrollar FE, pero destaca la necesidad de investigar intervenciones prolongadas y adaptadas a necesidades individuales.
Morales, J. S., Alberquilla del Río, E., Valenzuela, P. L., & Martínez-de-Quel, O. (2024)	NE – CT – IF	S/I	Atención, memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y vocabulario.	Las intervenciones de actividad física durante la primera infancia, pueden tener efectos beneficiosos sobre el rendimiento cognitivo especialmente en aspectos relacionados con la atención, la inhibición, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el vocabulario. Estos hallazgos podrían respaldar la implementación de intervenciones de actividad física en niños en edad preescolar.
Olive, L. S., Telford, R. M., Westrupp, E., & Telford, R. D. (2024)	E – CT – IA	Estructurado, guiado y libre	FE y vocabulario expresivo	Mejora significativa en inhibición y vocabulario expresivo. No hubo efectos significativos en la memoria de trabajo ni en el cambio de atención. Aunque el impacto directo de la actividad física no fue evidente, los resultados del estudio sugieren que la intervención tuvo un efecto positivo.
Zhang, J.-Y., Shen, Q.-Q., Wang, D.-L., et al (2022)	CE – CT – IA	Estructurado	Memoria de trabajo y competencias motoras	La intervención de actividad física aumentó significativamente la eficacia de la memoria de trabajo, destreza manual, puntería/captura y la competencia motora global. Además, se una correlación positiva significativa entre la mejora en el trabajo rendimiento de la memoria y estática mejorada y el equilibrio dinámico, así como la competencia motora global para el grupo de intervención. Entre las distintas intensidades de actividad física, se considera que la actividad física de intensidad moderada es la más eficaz para mejorar la cognición.
Koepp, A. E., Gershoff, E. T., Castelli, D. M., & Bryan, A. E. (2022)	CE – CT – IA	Libre	Memoria de trabajo y control inhibitorio	El juego al aire libre promovió un mayor control de la atención en clase y mejor control inhibitorio. El juego en interiores, no mostró beneficios claros para las funciones ejecutivas.
Robinson, L. E., Palmer, K. K., Wang, L., et al. (2023)	CE – CT – IA	Estructurado	Autorregulación, competencias motoras, actividad física, competencia percibida, índice de masa corporal y circunferencia de la cintura.	Mejora en la autorregulación (cognitiva, conductual y emocional), mejoras en la competencia motora, aumento en la actividad física, cambios en el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura.
Zhang, J., Lu, J., Sun, Y., & Li, J. (2024)	E – CT – IA	Guiado	Funciones ejecutivas y gratificación demorada.	Los niños en el grupo de intervención mostraron mejoras significativas en tareas relacionadas con control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva.
Padiál-Ruz, R., Rejón-Utrabo, M. C., Chacón-Borrego, F., & González-Valero, G. (2022)	NE – CT – IF	S/I	Rendimiento académico y funciones ejecutivas	Relación positiva entre actividad física moderada e intervención curricular en el rendimiento académico. No se pueden establecer conclusiones claras sobre los efectos en funciones ejecutivas.
Şendil, A. M., Canlı, U., Bin Sheeha, B., Alkhamees, N. H., Batrakoulis, A., & Al-Mhanna, S. B. (2024)	CE – CT – IA	Estructurado	Agilidad, balance estático y dinámico, coordinación ojo-mano, habilidades motoras gruesas y control inhibitorio	Este estudio muestra cómo los ejercicios estructurados afectan el desarrollo motor en preescolares, pero resalta la necesidad de investigar su impacto en el control inhibitorio y FE.
García Núñez, C. I., Baena Morales, S., Mira Verdú, C., & Gómez-Mármol, A. (2024).	CE – CT – IA	Estructurado	Funciones ejecutivas y habilidades socioemocionales.	Este artículo destaca cómo las actividades de movimiento y las intervenciones benefician el desarrollo de la autorregulación, especialmente el control inhibitorio.
Savina, E. (2024)	NE – CL – IF	Estructurado, guiado y libre.	Control inhibitorio y autorregulación	El estudio evidencia el impacto de un enfoque basado en habilidades motoras en la autorregulación, relevante para la intervención temprana en salud infantil.

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Nota: E = Experimental, NE = No experimental, CE = Cuasi- experimental, CL = Cualitativa, CT = Cuantitativa, IF = Investigación fundamental, IA = investigación Acción

IV. Discusión

Los hallazgos obtenidos en este estudio son consistentes con la literatura existente y responden a la pregunta de investigación sobre las contribuciones del juego motor al desarrollo de las FE en niños y niñas de 3 a 6 años. Los estudios que conforman esta revisión sistemática coinciden en resaltar el impacto positivo del juego y la actividad física en el desarrollo cognitivo infantil.

El juego motor, al estar asociado con el ejercicio físico, facilita la neuro plasticidad y el desarrollo de redes cerebrales relacionadas con las FE. Investigaciones previas, como la de Best (2010), han demostrado que actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, mejoran el rendimiento en tareas que implican estos procesos cognitivos, subrayando la importancia de intervenir etapas preescolares.

Diversos estudios sugieren que las actividades físicas que implican coordinación y control motor refuerzan funciones cognitivas claves, como el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Según Diamond (2016), el control inhibitorio se ve especialmente favorecido por juegos que exigen autocontrol, como aquellos que involucran movimientos estructurados o guiados. Investigaciones como las del programa de mini - básquetbol en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) han mostrado que las intervenciones de ejercicio físico pueden ser una alternativa efectiva a las terapias conductuales, mejorando las funciones cognitivas y ejecutivas en el corto y largo plazo. Además, se ha reportado que estas intervenciones, tales como el exergaming y el entrenamiento en karate, tienen efectos duraderos en áreas como la comunicación social y los comportamientos repetitivos, incluso después de finalizar la intervención.

El análisis de los estudios seleccionados también refleja una tendencia clara: los participantes de los estudios suelen tener una edad promedio de 4,9 años, lo que se alinea con la observación de que esta etapa es crucial para el desarrollo de las FE. Los niños de 4 a 5 años experimentan avances significativos en habilidades cognitivas y motoras, por lo que este grupo etario se ha convertido en un foco principal de las intervenciones educativas (Boreham y Riddoch, 2001). Este fenómeno también podría estar relacionado con el hecho de que, a esta edad niños y niñas comienzan a establecer habilidades fundamentales de control motor y cognición, que se consolidarán en los años siguientes (Diamond, 2013). Investigaciones sobre el desarrollo de las FE indican que, en este periodo, las

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

habilidades de autocontrol y de gestión de impulsos experimentan un crecimiento notable, lo que hace que este rango de edad sea ideal para estudiar las intervenciones de juego motor (Best, 2010).

Uno de los hallazgos más interesantes del análisis es que, aunque todos los estudios reconocen la importancia del juego motor para el desarrollo de habilidades cognitivas, no siempre se enfatiza su rol principal en las intervenciones. Esto podría deberse a la tendencia de asociar el juego físico principalmente con el desarrollo motor, por lo que es crucial aclarar algunos términos y diferenciar claramente entre actividad física, habilidad motora y juego motor, ya que, aunque se utilizan de manera similar, tienen connotaciones y efectos diferentes sobre el desarrollo integral de los infantes.

La actividad física abarca cualquier movimiento corporal que implique un gasto de energía, desde caminar hasta actividades más estructuradas como deportes o danza (Boreham y Riddoch, 2001). Por otro lado, las habilidades motoras se refieren a destrezas físicas específicas adquiridas durante el desarrollo, como correr, saltar, trepar, entre otras (López & López, 2012, como se citó en Barreto-Andrade et al., 2017). El juego motor, por su parte, combina la actividad física con un componente lúdico, donde los niños y niñas utilizan sus habilidades motoras en un entorno de juego estructurado o libre. A través de este tipo de juegos, desarrollan tanto sus capacidades motoras como cognitivas.

En resumen, es fundamental reconocer las diferencias entre los términos actividad física, habilidad motora y juego motor, por lo que podemos decir, que en resumen la actividad física abarca una amplia gama de movimientos corporales, las habilidades motoras se refieren a destrezas específicas y el juego motor integra estas habilidades en un contexto lúdico que potencia el desarrollo de las FE, mejorando áreas como el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva (Pesce et al., 2016; Diamond, 2016).

Es importante señalar, que las manifestaciones lúdicas juegan un papel esencial en el contexto educativo, ya que ofrecen las condiciones necesarias para que niños y niñas, logren aprendizajes significativos. Según Gamboa Jiménez y Cacciuttolo Juárez (2016), el juego debe ser una parte integral de los procesos formativos en educación, dado su potencial para fomentar el desarrollo cognitivo y emocional. Diversas investigaciones como las de Garófano et al. (2017), también respaldan que las intervenciones basadas en juegos motores tienen un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aunque los estudios muestran hallazgos relevantes, presentan limitaciones como el tamaño y la representatividad de las muestras, lo que dificulta la generalización de los resultados. Además, la escasez de investigaciones en otros idiomas, especialmente en español, resalta la necesidad de generar más estudios contextualizados en países hispanohablantes.

V. Conclusiones

Este estudio confirma que las intervenciones basadas en actividad física y juegos motores impactan positivamente en el desarrollo de las FE durante la etapa preescolar, con mejoras significativas en el control inhibitorio y la memoria de trabajo. Sin embargo, es necesario profundizar en la evaluación de la flexibilidad cognitiva, clave para el éxito académico y social de los niños y niñas.

La edad promedio de los participantes en los estudios seleccionados fue de 4,9 años, lo que refleja una tendencia hacia la parte central de la franja preescolar (3-6 años). Este patrón abre un nicho para estudios que aborden el impacto del juego motor en edades más tempranas, lo que podría proporcionar más información sobre cómo el juego motor influye en el desarrollo de las FE en estas edades y, posiblemente, asociarlo con una específica que se desarrolle en ese momento.

Si bien los estudios destacan la importancia de la actividad física en el desarrollo cognitivo, el juego motor no siempre es la variable principal. En algunos casos, se integra dentro de actividades físicas o se resalta su valor lúdico, pero sin considerarlo una estrategia pedagógica central, evidenciando una brecha en su reconocimiento metodológico.

En conclusión, es esencial seguir investigando y promoviendo el uso del juego motor como una intervención educativa clave, que permita mejorar no solo el desarrollo motor de los niños y niñas, sino también sus capacidades cognitivas y socioemocionales, creando un ambiente de aprendizaje integral y efectivo. El juego, cuando se integra de forma intencional en los entornos educativos, es una herramienta clave para el desarrollo integral de los infantes, a través de él, los niños y niñas no solo desarrollan habilidades cognitivas, sino también emocionales, sociales y físicas, sentando las bases para un aprendizaje significativo. Reconocer el valor del juego como derecho esencial no solo beneficia el desarrollo, sino que también reconoce a cada infante como un ser integral, capaz de aprender, crecer y transformar su entorno.

VI. Conflicto de intereses

No se presenta conflicto de intereses

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

VII / Referencias

- Adelantado, V. N. (2002). El afán de jugar: teoría y práctica de los juegos motor (Vol. 24). Inde.
- Andreu, E., & Romero Naranjo, F. J. (2021). Neuro motricidad, psicomotricidad y motricidad. Nuevas aproximaciones metodológicas.
- Aucouturier, B., & Mendel, G. (2004). *¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto?: Lugar de acción en el desarrollo psicomotor y la maduración psicológica de la infancia* (Vol. 1). Graó.
- Bai, J., Huang, H., & Ouyang, H. (2022). Effects of group-play moderate to vigorous intensity physical activity intervention on executive function and motor skills in 4- to 5-year-old preschoolers: A pilot cluster randomized controlled trial. *Frontiers in Psychology, 13*, 847785. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.847785>
- Barreto-Andrade, J., Contreras-Calle, T., & Icaza-Samaniego, V. (2017). Desarrollo de las habilidades motrices básicas en niños de 1-5 años en educación inicial. *Revista Digital Buenos Aires, 21*(218), 5-19.
- Best, J. R. (2010). Effects of physical activity on children's executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. *Developmental Review, 30*(4), 331-351.
- Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. *Child Development, 81*(6), 1641-1660. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01499.x>
- Boreham, C., & Riddoch, C. (2002). The physical activity, fitness and health of children. *Journal of Sports Sciences, 19*, 915-929. <https://doi.org/10.1080/026404101317108426>
- Cerezo Ros, M. del C. (2021). Efectos del trabajo con cuentos motores en Educación Infantil sobre el control inhibitorio y emociones. *Lecturas: Educación Física y Deportes, 25*(273), 128140. <https://doi.org/10.46642/efd.v25i273.2329>
- Diamond, A. (2020). Executive functions. *Annual Review of Psychology, 64*, 135-168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Escolano-Pérez, E., Herrero-Nivela, M. L., & Losada, J. L. (2020). Association between preschoolers' specific fine (but not gross) motor skills and later academic competencies: Educational implications. *Frontiers in psychology, 11*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01044>
- Extremera, A. B., & Montero, P. J. R. (2016). El juego motor como actividad física organizada en la enseñanza y la recreación. *EmásF: Revista Digital de Educación Física, (38)*, 73-86.

- Fernández Caballero, N., Ureña Ortín, N., & Alarcón López, F. (2022). Impacto de una propuesta con aprendizaje basado en juego en educación física sobre el compromiso cognitivo y nivel disfrute en preescolares. *JUMP*, (7), 12-27 <https://doi.org/10.17561/jump.n7.2>
- Garaigordobil, M. (2022). *Juego Infantil. La Importancia del Juego en el Desarrollo Humano*. Editorial EMSE EDAPP, SL.
- Garaigordobil, M., Berrueco, L., & Celume, M.-P. (2022). Developing Children's Creativity and Social-Emotional Competencies through Play: Summary of Twenty Years of Findings of the Evidence-Based Interventions "Game Program". *Journal of Intelligence*, 10(4), 77. <https://doi.org/10.3390/jintelligence10040077>
- García Núñez, C. I., Baena-Morales, S., Mira Verdú, C., & Gómez Mármol, A. (2024). Unlocking abilities: enhancing executive skills through play and movement in preschool physical education.
- Giordano, G., & Alesi, M. (2022). Does physical activity improve inhibition in kindergarteners? A pilot study. *Perceptual and Motor Skills*, 129(4), 1001-1013.
- Gamboa Jiménez, R., & Cacciuttolo Juárez, C. (2016). Juego libre y espontáneo en el patio de recreo en educación infantil... ¿A qué juegan los niños. En *Publicaciones 11 Congreso (2015)*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación Física. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7184/ev.7184.pdf
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: Un paquete R y una aplicación Shiny para producir diagramas de flujo compatibles con PRISMA 2020, con interactividad para una transparencia digital optimizada y síntesis abierta. *Campbell Systematic Reviews*, 18, e1230. <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Jaksic, D., Mandic, S., Maksimovic, N., Milosevic, Z., Roklicer, R., Vukovic, J., Pocek, S., Lakicevic, N., Bianco, A., Cassar, S., & Drid, P. (2020). Efectos de una intervención de actividad física de nueve meses sobre las características morfológicas y las habilidades motoras y cognitivas de los niños en edad preescolar. *Revista Internacional de Investigación Medioambiental y Salud Pública*, 17(18), 6609. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186609>
- Koepp, A. E., Gershoff, E. T., Castelli, D. M., & Bryan, A. E. (2022). Preschoolers' executive functions following indoor and outdoor free play. *Trends in Neuroscience and Education*, 28, 100182.
- Lagunas, J. M., & Ruiz, C. B. R. (2005). El juego como medio de desarrollo integral en el ámbito educativo. *Isla de Arriarán: Revista Cultural y Científica*, (26), 287-302.

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Le Boulch, J., & Brest, E. C. R. (1984). *La educación por el movimiento en la edad escolar*. Paidós.
- Le Boulch, J. (2001). *El cuerpo en la escuela en el siglo XXI* (Vol. 21). Inde.
- Meca, S. (2003). La revisión del estado de la cuestión: el meta-análisis. *Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y Dirección de Empresas, 1*, 101-110.
- McClelland, M. M., Acock, A. C., & Morrison, F. J. (2006). The impact of kindergarten learning related skills on academic trajectories at the end of elementary school. *Early Childhood Research Quarterly, 21*(4), 471-490. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.09.003>
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology, 41*(1), 49-100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Morales, J. S., Alberquilla del Río, E., Valenzuela, P. L., & Martínez-de-Quel, Ó. (2024). Physical Activity and Cognitive Performance in Early Childhood: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Sports Medicine, 1*-16.
- Núñez, C. I. G., & Mármol, A. G. (2023). Funciones ejecutivas en educación infantil: Conceptualización, importancia, evaluación y experiencias empíricas. *Athlos: Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte, (29)*, 28-53.
- Organización Mundial de la Salud. (2019). *Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: Más personas activas para un mundo sano*. Organización Panamericana de la Salud. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51846>
- Ozmun, J. C., & Gallahue, D. L. (2016). Motor development. *Adapted Physical Education and Sport E, 6*(375), 375-390.
- Padial-Ruz, R., Rejón-Utrabo, M. C., Chacón-Borrego, F., & González-Valero, G. (2022). Review of Interventions in Physical Activity for the Improvement of Executive Functions and Academic Performance in Kindergarten. *Apunts Educación Física y Deportes, 149*, 23-36. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2022/3\).149.03](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/3).149.03)
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. International University.
- Pikler, E. (1984). *Moverse en libertad: desarrollo de la motricidad global* (Vol. 92). Narcea Ediciones.

- Robinson, L. E., Palmer, K. K., Wang, L., ScottAndrews, K. Q., Chinn, K. M., Sur, I., et al. (2023). Protocol for a cluster randomized clinical trial of a mastery- climate motor skills intervention, Children's Health Activity and Motor Program (CHAMP), on self-regulation in preschoolers. *PLOS ONE*, 18(3), e0282199. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282199>
- Sánchez-Serrano, S., Pedraza-Navarro, I., & Donoso-González, M. (2022). ¿Cómo hacer una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA? Usos y estrategias fundamentales para su aplicación en el ámbito educativo a través de un caso práctico. *Bordón. Revista De Pedagogía*, 74 (3), 51–66. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2022.95090>
- Savina, E. (2024). Using Movement to Promote Self-Regulation in Early Childhood Education. *Contemporary School Psychology*, 1-11.
- Schmidt, M., Mavilidi, M. F., Singh, A., & Englert, C. (2020). Combining physical and cognitive training to improve kindergarten children's executive functions: A cluster randomized controlled trial. *Contemporary Educational Psychology*, 63, 101908.
- Şendil, A. M., Canlı, U., Sheeha, B. B., Alkhamees, N. H., Batrakoulis, A., & Al- Mhanna, S. B. (2024). The effects of structured coordinative exercise protocol on physical fitness, motor competence and inhibitory control in preschool children. *Scientific Reports*, 14(1), 28462.
- Tominey, S. L., & McClelland, M. M. (2011). Red light, purple light: Findings from a self regulation intervention for preschool children. *Early Education and Development*, 22(3), 489 519.
- Vera Castillo, M. J., Moran Guaranda, G. S., Miranda Romero, N. L., Toapanta Hinojosa, A. L., Núñez Jordán, A. M., & Coello Marín, A. M. (2024). Desarrollo de habilidades socioemocionales a través del juego en la educación inicial. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, 5 (2),1361. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v5i2.47>
- Wei, Y., Wang, L., Tang, Y., Deng, H., Su, J., & Li, Q. (2024). Enhancing young children's executive function through physical activities: A three-level meta-analysis. *Mental Health and Physical Activity*, 26, 100592.
- Wood, A. P., Nocera, V. G., Kybartas, T. J., & Coe, D. P. (2020). Physical activity and cognitive aspects of self-regulation in preschool-aged children: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 6576.
- Zhang, J., Lu, J., Sun, Y., & Li, J. (2024). Recreational gymnastics exercise of moderate intensity enhances executive function in Chinese preschoolers: A randomized controlled trial. *PsyChJournal*.

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 1-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Zhang, J.-Y., Shen, Q.-Q., Wang, D.-L., Hou, J.-M., Xia, T., Qiu, S., Wang, X.-Y., Zhou, S.-B., Yang, W.-W., Heng, S.-Y., Lu, C.-C., Cui, L., & Yin, H.-C. (2022). Physical activity intervention promotes working memory and motor competence in preschool children. *Frontiers in Public Health*, *10*, 984887. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.984887>.
- Lagunas, J. M., & Ruiz, C. B. R. (2005). El juego como medio de desarrollo integral en el ámbito educativo. *Isla de Arriarán: Revista Cultural y Científica*, (26), 287-302.
- Le Boulch, J., & Brest, E. C. R. (1984). *La educación por el movimiento en la edad escolar*. Paidós.
- Le Boulch, J. (2001). *El cuerpo en la escuela en el siglo XXI* (Vol. 21). Inde.
- Meca, S. (2003). La revisión del estado de la cuestión: el meta-análisis. *Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y Dirección de Empresas*, *1*, 101-110.
- McClelland, M. M., Acock, A. C., & Morrison, F. J. (2006). The impact of kindergarten learning related skills on academic trajectories at the end of elementary school. *Early Childhood Research Quarterly*, *21*(4), 471-490. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.09.003>
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, *41*(1), 49-100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Morales, J. S., Alberquilla del Río, E., Valenzuela, P. L., & Martínez-de-Quel, Ó. (2024). Physical Activity and Cognitive Performance in Early Childhood: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Sports Medicine*, 1-16.
- Núñez, C. I. G., & Mármol, A. G. (2023). Funciones ejecutivas en educación infantil: Conceptualización, importancia, evaluación y experiencias empíricas. *Athlos: Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte*, (29), 28-53.
- Organización Mundial de la Salud. (2019). *Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: Más personas activas para un mundo sano*. Organización Panamericana de la Salud. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51846>
- Ozmun, J. C., & Gallahue, D. L. (2016). Motor development. *Adapted Physical Education and Sport E*, *6*(375), 375-390.

- Padial-Ruz, R., Rejón-Utrabo, M. C., Chacón-Borrego, F., & González-Valero, G. (2022). Review of Interventions in Physical Activity for the Improvement of Executive Functions and Academic Performance in Kindergarten. *Apunts Educación Física y Deportes*, 149, 23-36. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2022/3\).149.03](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/3).149.03)
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. International University.
- Pikler, E. (1984). *Moverse en libertad: desarrollo de la motricidad global* (Vol. 92). Narcea Ediciones.
- Robinson, L. E., Palmer, K. K., Wang, L., ScottAndrews, K. Q., Chinn, K. M., Sur, I., et al. (2023). Protocol for a cluster randomized clinical trial of a mastery- climate motor skills intervention, Children's Health Activity and Motor Program (CHAMP), on self-regulation in preschoolers. *PLOS ONE*, 18(3), e0282199. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282199>
- Sánchez-Serrano, S., Pedraza-Navarro, I., & Donoso-González, M. (2022). ¿Cómo hacer una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA? Usos y estrategias fundamentales para su aplicación en el ámbito educativo a través de un caso práctico. *Bordón. Revista De Pedagogía*, 74 (3), 51–66. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2022.95090>
- Savina, E. (2024). Using Movement to Promote Self-Regulation in Early Childhood Education. *Contemporary School Psychology*, 1-11.
- Schmidt, M., Mavilidi, M. F., Singh, A., & Englert, C. (2020). Combining physical and cognitive training to improve kindergarten children's executive functions: A cluster randomized controlled trial. *Contemporary Educational Psychology*, 63, 101908.
- Şendil, A. M., Canlı, U., Sheeha, B. B., Alkhamees, N. H., Batrakoulis, A., & Al- Mhanna, S. B. (2024). The effects of structured coordinative exercise protocol on physical fitness, motor competence and inhibitory control in preschool children. *Scientific Reports*, 14(1), 28462.
- Tominey, S. L., & McClelland, M. M. (2011). Red light, purple light: Findings from a self regulation intervention for preschool children. *Early Education and Development*, 22(3), 489 519.
- Vera Castillo, M. J., Moran Guaranda, G. S., Miranda Romero, N. L., Toapanta Hinojosa, A. L., Núñez Jordán, A. M., & Coello Marín, A. M. (2024). Desarrollo de habilidades socioemocionales a través del juego en la educación inicial. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, 5 (2),1361. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v5i2.47>

- Wei, Y., Wang, L., Tang, Y., Deng, H., Su, J., & Li, Q. (2024). Enhancing young children's executive function through physical activities: A three-level meta-analysis. *Mental Health and Physical Activity, 26*, 100592.
- Wood, A. P., Nocera, V. G., Kybartas, T. J., & Coe, D. P. (2020). Physical activity and cognitive aspects of self-regulation in preschool-aged children: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17*(18), 6576.
- Zhang, J., Lu, J., Sun, Y., & Li, J. (2024). Recreational gymnastics exercise of moderate intensity enhances executive function in Chinese preschoolers: A randomized controlled trial. *PsyCh Journal, 13*(6), 954–965. <https://doi.org/10.1002/pchj.786>
- Zhang, J.-Y., Shen, Q.-Q., Wang, D.-L., Hou, J.-M., Xia, T., Qiu, S., Wang, X.-Y., Zhou, S.-B., Yang, W.-W., Heng, S.-Y., Lu, C.-C., Cui, L., & Yin, H.-C. (2022). Physical activity intervention promotes working memory and motor competence in preschool children. *Frontiers in Public Health, 10*, 984887. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.984887> .

Luna-Pérez, C. (2026). Contributions of Motor Play to the Development of Executive Functions in Early Childhood: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 10*(1), 1-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18492579>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789